

УДК 004.94+691

DOI 10.5281/zenodo.18503014

Научная статья

ГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕРАТИВНО-СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

GENERATION OF STRUCTURAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS USING A GENERATIVE ADVERSIAL NETWORK

КАСИМОВ ТИМЕРХАН РУСЛАНОВИЧ,

Тюменский государственный университет.

ЛОМАНН ВЛАДА ВИКТОРОВНА,

Тюменский государственный университет.

KASIMOV TIMERKHAN RUSLANOVICH,

University of Tyumen.

LOMANN VLADA VIKTOROVNA,

University of Tyumen.

В данном исследовании рассматриваются новые методы создания современных строительных материалов с применением моделей машинного обучения и использованием бетона в качестве практического примера. Архитектура предлагаемой системы генерации материалов состоит из трех модулей: модуля генерации, в котором используется генеративно-сопоставительная сеть (GAN); модуля предсказания, использующего многослойный перцептрон (MLP); и модуля проверки, включающего физические формулы и алгоритмы для обеспечения точности и надежности генерируемых выходных данных. Объединяя эти модули в единую структуру, данное исследование направлено на повышение эффективности разработки новых строительных материалов с индивидуальными свойствами, подходящими для различных применений, таких как строительство и развитие инфраструктуры. В результате проведенной работы сгенерировано несколько экземпляров векторов структурных свойств образцов бетона и проведено их сравнение с существующими образцами.

This study investigates novel methods for generating advanced building materials using machine learning models and the practical application of concrete. The architecture of the proposed material generation system comprises three modular components: the generation module, which employs Generative Adversarial Network (GAN); the prediction module, utilizing Multilayer Perceptron (MLP); and the verification module, incorporating physical formulas and algorithms to ensure accuracy and reliability of generated outputs. By integrating these modules into a unified framework, this research aims to enhance both the efficiency and effectiveness in developing new building materials with tailored properties suitable for various applications such as construction and infrastructure development. As a result of this work, several instances of structural property vectors of concrete samples were generated and compared with existing samples.

Ключевые слова: машинное обучение, генеративно-сопоставительная сеть, многослойный перцептрон, строительные материалы, бетон, структурные свойства.

Key words: machine learning, generative adversarial network, multilayer perceptron, construction materials, concrete, structural properties.

Введение.

Одним из наиболее важных и широко используемых строительных материалов при возведении зданий и различных элементов инфраструктуры является бетон. Развитие строительных технологий требует доступа к качественным и разнообразным материалам. Тем не менее традиционные эмпирические подходы к проектированию новых типов материалов, основанные на большом количестве экспериментальных исследований, обладают существенными недостатками, а именно высокой стоимостью и длительностью проведения опытов.

Исходя из этого актуальной задачей становится разработка нового, более быстрого и менее дорогостоящего метода проектирования структурных характеристик строительных материалов. В данной статье рассматривается решение такой задачи с применением методов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволили бы автоматизировать процесс создания строительных материалов с заданными свойствами на примере бетона.

Цель работы заключается в разработке системы генерации новых строительных материалов на основе генеративно-сопоставительных сетей (Generative Adversarial Networks, GAN), способных эффективно решать задачу генерации объектов на основе обучающей выборки, подбирая структурные характеристики бетонных смесей с заданным параметром прочности. Архитектура системы включает три модуля: генерации, прогнозирования и верификации.

Объектом исследования выступают современные методы и инструменты искусственного интеллекта, применяемые для генерации новых строительных материалов. Предметом исследования являются модели машинного обучения GAN и MLP, используемые для решения задачи генерации бетонных смесей с заданными физико-техническими характеристиками.

Полученные результаты и дальнейшее усовершенствование предложенного подхода позволят существенно снизить временные и ресурсные затраты на проектирование новых строительных материалов.

Обзор работ по применению GAN для решения задачи генерации.

На данный момент существует большое количество научных исследований, посвященных применению генеративно-сопоставительных сетей (GAN) для решения широкого круга задач. Наиболее популярной задачей для GAN является генерация новых объектов; зачастую это используется в компьютерном зрении для генерации изображений. Рассмотрим такие работы более подробно.

В статье [4, с. 186] генеративно-сопоставительная сеть (GAN) используется для генерации изображения по его текстовому описанию. Для этого авторы меняют архитектуру модели и добавляют второй генератор, таким образом избегая проблем с градиентным затуханием и обеспечивая более качественные сгенерированные изображения.

Интерес также представляет работа [11, с. 17], в которой авторы доказывают гипотезу о возможности формирования больших обучающих датасетов для моделей компьютерного зрения, состоящих из изображений, сгенерированных генеративно-сопоставительной сетью (GAN).

Применение генеративно-сопоставительных сетей находится во многих научных сферах. На пример в исследовании [9, с. 51] они используются для генерации карт высот для двумерных изображений местности.

Также существует множество работ, связанных с применением GAN в области медицины. Например, для генерации изображений компьютерной томографии из изображений магнитно-резонансной томографии [5, с. 76] или для создания изображений мазков крови в крайне высоком разрешении [7, с. 339].

Следует упомянуть и исследования, направленные на решение задачи обработки уже существующих изображений. В таких работах генеративно-сопоставительные сети используются для устранения дефектов на изображениях [8, с. 81], для улучшения качества изображения

путём увеличения их разрешения. В статье [2, с. 16] рассматривается решение подобной задачи для изображений почвы. Кроме того, существуют исследования [1, с. 120], в которых генеративно-состязательные сети применяются для колоризации черно-белых эскизов изображений.

Материалы и методы исследования.

Первым этапом исследования является рассмотрение принципа векторизации структурных характеристик бетона и датасета, содержащего полученные векторы строительных материалов. Рассмотрим сначала принцип векторизации смесей бетона: любой материал состоит из структурных характеристик – элементов, составляющих структуру этого вещества. Для бетона такими элементами являются 7 параметров: цемент, шлак, летучая зола, вода, суперпластификатор, крупные и мелкие наполнители (к примеру щебень и песок); все эти показатели выражены в кг/м³. Будем называть эти параметры вектором структурных свойств или просто структурными свойствами материала [6, с. 29]. Кроме того, у каждого материала присутствуют физико-технические показатели; в этом исследовании в качестве целевой переменной была выбрана прочность на сжатие материала в МПа через 28 дней. Таким образом, итоговый датасет будет содержать 8 столбцов: 7 из них являются структурными характеристиками конкретного образца бетона, а 1 столбец отображает прочность на сжатие, то есть искомую целевую переменную. Набор данных для этого исследования состоит из 1030 образцов.

Разработанная система представляет собой совокупность трех взаимосвязанных модулей; разберём принцип работы каждого из них. Модуль генерации структурных характеристик бетона представляет собой генеративно-состязательную сеть (GAN), которая, в свою очередь, состоит из генератора и дискриминатора. Здесь мы используем GAN для решения не совсем обычной для этой модели задачи: как правило, GAN применяется в задачах компьютерного зрения для сегментации [3, с. 134] или генерации изображений [10, с. 167], однако в нашем исследовании при помощи GAN генерируется вектор. Принцип работы GAN полностью совпадает с аналогами, используемыми для работы с изображениями: генератор принимает некоторый случайный вектор шума из нормального распределения и формирует вектор структурных характеристик нового образца бетона. Этот вектор подаётся в дискриминатор, который, в свою очередь, оценивает вероятность того, что представленный вектор принадлежит реальной выборке из обучающего датасета. Оба компонента модели обучаются совместно, соперничая друг с другом, при этом генератор стремится «обмануть» дискриминатор, создавая всё более качественные образцы, а дискриминатор учится распознавать некачественные образцы. Модуль генерации работает до тех пор, пока генератор не создаст такой образец бетона, который дискриминатор посчитает принадлежащим выборке настоящих образцов бетона. Полученный вектор передается в следующий модуль — модуль предсказания физико-технических свойств.

Модуль предсказания используется для расчета целевой переменной прочности на сжатие сгенерированного моделью GAN образца бетона. Для этого модуля применяется многослойный перцептрон (MLP), способный анализировать соотношения компонентов смеси и давать прогнозы относительно ожидаемой прочности материала. Если полученная прочность отличается от заданной менее чем на 5 %, то образец бетона переходит на проверку в следующий модуль; если же отличие прочности сгенерированного образца от заданного больше, то образец считается некачественным и возвращается в GAN, что запускает работу модуля генерации заново с учётом неудачного вывода.

Последний модуль служит для проверки реалистичности предложенного предыдущими моделями образца. Для этого используется набор физических уравнений, которые позволяют оценить адекватность сгенерированного вектора структурных характеристик. Этапы работы модуля верификации включают в себя проверку общей плотности полученного вещества:

$$\sum vector_i \in [2200; 2500] \#(1)$$

Проверку отношения вода/цемент:

$$\frac{water}{cement} \in [0,4; 0,6] \#(2)$$

Проверку отношения суперпластификатор/цемент:

$$\frac{sp}{cement} \leq 0,02 \#(3)$$

Проверку отношения заполнители/масса:

$$\frac{coarse\ ag. + fine\ ag.}{\sum vector_i} \in [0,7; 0,8] \#(4)$$

Проверку отношения шлак-зола/цемент:

$$\frac{slag + ash}{cement} \leq 0,5 \#(5)$$

Данные проверки основаны на следующих государственных стандартах по производству строительных материалов: ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», ГОСТ 30515-2013 «Цементы общестроительные. Технические условия».

Если сгенерированный образец проходит проверку плотности и не менее двух других проверок, то такой материал считается качественным и подается на выход из блока верификации пользователю. Если же не пройдена проверка плотности или три и более проверки отношений элементов, то вектор возвращается в модуль генерации и запускает его работу заново с учётом неудачного вывода.

Результаты и обсуждение.

В результате проведенного исследования была разработана система генерации новых образцов бетона, а также протестирована на валидационном векторе, который отсутствовал в обучающей выборке моделей GAN и MLP. Рассмотрим результаты работы модели на примере валидационных данных (табл. 1).

Таблица 1. Структурные характеристики валидационного вектора

<i>cement</i>	<i>slag</i>	<i>ash</i>	<i>water</i>	<i>sp</i>	<i>coarse ag</i>	<i>fine ag.</i>	<i>Strength (MPa)</i>
348,7	0,1	223,1	208,5	9,6	786,2	758,1	48,7

После подачи целевой переменной (48,7 МПа) в систему, она выдала 5 векторов структурных характеристик, прошедших модуль предсказания прочности (прочность должна отличаться от целевой переменной не более, чем на 5 % или на 2,435 МПа) и модуль верификации. Рассмотрим полученные вектора, сгенерированные системой (табл. 2).

Таблица 2. Структурные характеристики сгенерированных векторов

<i>vector</i>	<i>cement</i>	<i>slag</i>	<i>ash</i>	<i>water</i>	<i>sp</i>	<i>coarse ag</i>	<i>fine ag.</i>
<i>v1</i>	348,3	101,0	119,1	168,9	7,7	754,2	740,6
<i>v2</i>	348,0	101,0	119,9	169,1	7,7	749,9	744,1
<i>v3</i>	358,8	88,0	119,6	175,3	7,6	738,9	746,0
<i>v4</i>	336,5	0,3	217,1	213,0	9,0	798,5	741,7
<i>v5</i>	397,1	0,9	219,9	194,0	8,5	788,9	751,8

Рассмотрим подробнее вектор *v4* и сравним его с исходным валидационным вектором (табл. 3).

Таблица 3. Сравнение валидационного и наиболее близкого к нему сгенерированного вектора

	<i>cement</i>	<i>slag</i>	<i>ash</i>	<i>water</i>	<i>sp</i>	<i>coarse ag</i>	<i>fine ag.</i>
<i>val vect</i>	348,7	0,1	223,1	208,5	9,6	786,2	758,1
<i>v4</i>	336,5	0,3	217,1	210,0	9,0	798,5	741,7
<i>err</i>	12,2	0,2	6,0	1,5	0,6	12,3	16,4

Как можно заметить, система выдала не идеальный, но очень похожий на валидационный вектор вариант, а также 4 других вектора, которые потенциально являются новыми образцами материалов, которых не было в исходном датасете.

Заключение.

В ходе проделанной работы была создана и протестирована система генерации новых образцов бетона, основанная на модульной архитектуре. Применение генеративно-состязательных сетей (GAN) в сочетании с многослойным перцептроном (MLP) позволило достаточно эффективно решить задачу генерации структурных характеристик строительных материалов.

Основная гипотеза исследования заключалась в предположении, что применение глубоких нейронных сетей способно ускорить процесс разработки новых материалов и обеспечить достижение высоких физико-технических показателей смесей бетона. Проведенная работа подтвердила данную гипотезу, показав, что разработанный подход способен быстро и достаточно точно генерировать уникальные векторы структурных характеристик бетонных смесей, удовлетворяющих заданным критериям прочности.

Несмотря на уже достигнутый прогресс, остается большой потенциал для увеличения точности прогнозов путём улучшения архитектуры отдельных модулей системы, добавления большего количества значимых параметров в процесс обучения, а также расширения количества образцов в обучающей выборке. Данная работа закладывает фундамент для будущих исследований и практических испытаний в сфере генерации новых строительных материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартеньев О.В., Салахутдинов Э.Р. Колоризация эскизов на основе генеративно-состязательных нейронных сетей // Вестник МЭИ. 2022. №1. С. 120–129.

2. Бардашов Д.Р., Юдина А.В., Фомин Д.С. Увеличение разрешения изображений почвы методами глубокого обучения: генеративно-состязательные и диффузионные сети // Структура почв, пород и грунтов: актуальные исследования, теория и практика: Сборник тезисов докладов. Москва. 2025. С. 16.
3. Винокуров И.В. Повышение точности сегментирования объектов с использованием генеративно-состязательной сети // Программные системы: теория и приложения. 2025. №2. С. 111–152.
4. Дроздов Д.С., Фёдоров В.О., Белов Ю.С. Применение многоэтапной генеративно-состязательной нейронной сети для генерации изображений по текстовому описанию // Оригинальные исследования. 2023. №10. С. 186–193.
5. Кондратенко В., Пимкин А., Беляев М.С. Синтез медицинских изображений с помощью циклических генеративно-состязательных сетей // Информационные технологии и системы 2018: сборник трудов 42-й междисциплинарной школы-конференции ИППИ РАН. Казань. 2018. С. 76–84.
6. Красулина Л.В. Структурные и теплофизические свойства твердеющего бетона // Наука и техника. 2012. №2. С. 29–34.
7. Кутузова М.О. Использование генеративно-состязательных сетей для создания изображений мазков крови сверхвысокого разрешения // Решетневские чтения: Материалы XXVII международной научно-практической конференции, посвящённой памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнева. Красноярск, 2023. С. 339–341.
8. Лепешкин В.О. Разработка генеративно-состязательной нейронной сети для удаления дефектов и улучшения качества изображения // Прикладная математика и фундаментальная информатика: материалы XIV международной молодежной научно-практической конференции с элементами научной школы. Омск. 2024. С. 81–82.
9. Любченко Э.М. Метод получения карт высот на основе генеративно-состязательной сети // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2024. №10. С. 51–58.
10. Малахов Ю.А., Андросов А.А., Аверченков А.В. Анализ и применение генеративно-состязательных сетей для получения изображений высокого качества // Эргодизайн. 2020. №4. С. 167–176.
11. Пальмов С.В., Диязитдинова А.А. Исследование возможностей генеративно-состязательных сетей в аспекте формирования изображений с простой структурой // Наука и бизнес: пути развития. 2025. №2. С. 17–20.

Поступила в редакцию: 30.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Касимов Т. Р., Ломанн В. В., 2026.